

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2

0

Digital
Object
Identifier

2

4

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

O'ZBEKISTONDA INTERNET DO'KONLARI: RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA IMKONIYATLARI

Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li

Millat umidi universiteti Biznesni
boshqarish fakulteti 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar:

Po'latov Baxtiyor Alimovich

t.f.d., profesor

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda internet do'konlarining rivojlanishi, ularning duch kelayotgan muammolari va mavjud imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Elektron savdo sohasining o'sishi, onlayn xaridlar qulayligi va xalqaro tajriba asosida mahalliy bozorda raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari muhokama qilinadi. Muammolar sifatida ishonch masalasi, logistika muammolari va texnologik cheklovlar ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi imkoniyatlar sifatida texnologiyalarni takomillashtirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan integratsiya yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Internet do'konlari, Elektron savdo, O'zbekiston bozori, Logistika, Onlayn to'lov tizimlari, Raqamli iqtisodiyot.

Abstract: This article analyzes the development of online stores in Uzbekistan, their challenges, and opportunities.

It discusses the growth of e-commerce, the convenience of online shopping, and ways to enhance competitiveness in the local market based on international experience. Issues such as trust, logistics problems, and technological limitations are highlighted, while future opportunities include technological improvements and integration with local manufacturers.

Key words: Online Stores, E-commerce, Uzbekistan Market, Logistics, Online Payment Systems, Digital Economy.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы развития интернет-магазинов в Узбекистане, их проблемы и возможности.

Рассматривается рост электронной торговли, удобство онлайн-покупки способы повышения конкурентоспособности на локальном рынке, основываясь на международном опыте. В качестве проблем выделены вопросы доверия, логистические проблемы и технологические ограничения, а среди возможностей для будущего рассматриваются улучшение технологий и интеграция с местными производителями.

Ключевые слова: Интернет-магазины, Электронная торговля, Узбекский рынок, Логистика, Онлайн-платежные системы, Цифровая экономика.

KIRISH

Bundan bir muddat avval, biror texnika, kiyim-kechak yoki umuman, istalgan tovarni sotib olishga ehtiyoj paydo bo'lsa, alohida bir kun belgilanar, erta tongdan yoki kunning qulayroq vaqtida bozor tomon yo'l olinardi. Xarajat bilan yetib boriladi-yu, tiqilinch va doim ham tartibli bo'lmagan bozor rastalarini aylanib, kerakli buyumlarni topish, tanlash va savdolashish uchun ancha-muncha vaqt sarflanardi. Albatta, hozir ham an'anaviy bozordan voz kechilmagan. Faqat iste'molchi vaqtning qadrini anglagani sari uning foydali sarflanishiga va vazifalarni imkon qadar qisqa muddatda, oson hal etishga intilmoqda. Aynan ushbu talab ortidan onlayn savdo O'zbekistonga ham kirib keldi. Tez sur'atlarda rivojlanib borayotgani esa uning qulayligi va zamon talablariga mosligidan darak beradi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti'da Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida elektron savdo qoidalari to'g'risida"gi qarori loyihasi e'lon qilindi. Ushbu loyihaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududida yuridik hamda qonunchilik asosida yuridik shaxsni tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan jismoniy shaxslar elektron chakana savdo bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.

Elektron ulgurji savdo bilan esa O'zbekiston Respublikasi hududida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan va ulgurji savdoni amalga oshirishga ruxsat beruvchi zarur hujjatlarga ega bo'lgan yuridik shaxslar shug'ullanishi mumkin. Elektron ulgurji savdo faqatgina elektron shaklda shartnoma imzolaniib, naqd pulsiz hisob-kitob asosida amalga oshiriladi.

Sayt milliy domenlar tizimida sotuvchining nomi bilan ro'yxatga olinishi lozim. Xorijiy domen tizimlarida ro'yxatdan o'tgan saytlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Saytda savdoga qo'yilgan mahsulotning sifati va boshqa iste'mol xususiyatlariga baho berish imkonini beruvchi haqiqiy surati mavjud bo'lishi talab etiladi.

Ushbu qaror yangi imkoniyatlar eshigini ochdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Elektron savdoning ommaviylashuvi vaqtini tejash, mahsulotlar tanlovining kengayishi va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatlari bilan bog'liq. Biroq, bu jarayon hali rivojlanish bosqichida bo'lib, qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan raqamli infratuzilmani takomillashtirishga qaratilgan islohotlar, logistika xizmatlarini yaxshilash va onlayn to'lov tizimlarining rivoji ushbu sohani yanada taraqqiy ettirish uchun mustahkam asos yaratmoqda.

Mazkur maqolada O'zbekistonda internet do'konlarining rivojlanish jarayoni, mavjud muammolar va kelajakdagi imkoniyatlar xolisona tahlil qilinadi. Internet savdoning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati hamda uning mamlakat raqamli transformatsiyasiga qo'shayotgan hissasi haqida batafsil so'z yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu soha bo'yicha ko'plab tadbirkorlar izlanishlar olib borishgan. Jumladan: Firuz Allayev [3], Sherzod Xo'jayev [4], Fabris Grinda [5] va Alexandro Oksenford [6].

O'zbek segmentida birinchilardan bo'lib internet-savdoni yo'lga qo'ygan **Asaxiy** loyihasi muallifi Firuz Allayev ushbu faoliyat haqida muhim ma'lumotlar bilan bo'lishgan [3]. U birinchi navbatda tizimga ishonish kerak degan g'oyani ilgari surgan. Shuningdek, shunday tizim yaratish zarurligini ta'kidlagan, bu tizim ishchilarni nazorat qilishga yordam beradi. Natijada ishonch va halollikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Biznesda dasturiy ta'minotni yangilash va ishni tizimlashtirish rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqadi.

Sherzod Xo'jayev tekstil mahsulotlari ishlab chiqarishda 15 yillik tajribaga ega tadbirkor sifatida shunday deydi: *"2021-yilda oflayn do'konlarimizdagi chakana savdo hajmi karantin sababli kamaydi. O'sha paytda MDH davlatlarida mahsulotlarimizni onlayn xarid qilish kuchaydi. Shundan so'ng jamoa bilan maslahatlashib, bu variantni o'rganib chiqishni boshladik. Uzum Market'ni tanlashimizdan oldin asoschilari bilan suhbatlashdik, omborini ko'rdik va logistika tizimini o'rgandik. Ushbu marketning asosiy afzalliklari orasida o'z xizmat mashinalarining mavjudligi va har bir tuman markazida bo'limlarining joylashganligini ko'rish mumkin. Mahsulotlarni bir kun ichida yetkazib berish imkoniyati xarajatlarni qisqartirdi va mijozlarga qulaylik yaratdi. Mahsulotlarimizni bu platformaga joylashtira boshlaganimizdan keyin birinchi o'ying o'zida katta savdo hajmiga erishdik."*

Shuningdek, u to'lov tizimlarini yaxshilash va raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan harakatlar zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu muammolarni hal qilish orqali O'zbekistonda elektron savdoning to'liq salohiyatini ochish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va bozorga kirishni kengaytirish mumkin.

Hozirda har bir inson haftasiga bir marta foydalanadigan platforma OLX brendi 2006-yil mart oyida ikki fransuz tadbirkori tomonidan tashkil etilgan. OLX (Online Exchange) — bu tovarlar va xizmatlarni sotib olish, sotish yoki almashish uchun odamlarni birlashtiradigan onlayn e'lonlar platformasi.

E'lonlar "Bolalar dunyosi", "Ko'chmas mulk", "Transport", "Ish", "Hayvonlar", "Uy va bog'", "Elektronika", "Biznes va xizmatlar" kabi toifalarga bo'linadi.

2018-yil holatiga ko'ra, OLX internet kompaniyasining 35 ta shtab-kvartirasi Buenos-Ayres, Kiyev, Toshkent, Buxarest, Sofiya, Pekin, Mumbay kabi shaharlarda joylashgan. Har oy ushbu saytga dunyoning 40 dan ortiq davlatidan 330 milliondan ortiq foydalanuvchi tashrif buyuradi. OLX O'zbekistonda 2015-yilda paydo bo'lgan, Torg.uz veb-saytini xarid qilgandan keyin platforma qayta loyihalash jarayonidan o'tgan. 2018-yilda www.uz milliy qidiruv tizimi ma'lumotlariga ko'ra, OLX O'zbekistonda eng ko'p tashrif buyurilgan TOP-3 resurslar qatoriga kirgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola O'zbekiston elektron tijorat bozori haqidagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, internet-do'kon egalari bilan suhbatlar o'tkazish va mijozlar fikrini o'rganish asosida tayyorlangan. Elektron do'konlar bo'yicha tajribali tadbirkorlar bilan intervyular tashkil etilgan. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarning elektron savdo sohasidagi tajribasi o'rganilib, mahalliy sharoitga mos takliflar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy natijalar shuni ko'rsatadiki, elektron tijoratning ahamiyati yildan-yilga oshmoqda, ammo logistika va ishonch masalalari muammoligicha qolmoqda. Internet do'konlari rivojlanishining asosiy to'siqlaridan biri logistika tizimining mukammal emasligidir: olis hududlarga tezkor va arzon yetkazib berish xizmatlari yo'q. Ayrim mahsulotlarning yetkazib berish muddatlari uzoq davom etmoqda. Kuryer xizmatlarining narxi ko'pchilik uchun qimmat hisoblanadi, bu esa xarid qilishni cheklaydi. Shaharlarda xizmatlar nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, qishloq joylarda bu imkoniyatlar cheklangan. Yana bir muammo shundaki, O'zbekistonda umumiy sig'imi 991 332 tonna bo'lgan jami 1 832 ta sovtkichli ombor mavjud. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shunday bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar ayni mavsum payti kamlik qilayotganini guvohi bo'lamiz. Sovutkichli va sovtgichsiz omborlar sonini yanada ko'paytirish aholiga foydali bo'lar edi. Bu muammoni yechsak, narxlar ham barqaror bo'lgan bo'lar edi. Yetkazib berish xizmati sifati pasaygan hududlarda mijozlarning internet do'konlarga ishonchi pasaymoqda. Aholining katta qismi hali ham an'anaviy savdodan foydalanishga odatlangan, bu esa onlayn do'konlar oldida ishonchli brend imidjini shakllantirish zaruratini ko'rsatadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash orqali internet do'konlarining qamrovini kengaytirish mumkin. Internetdan foydalanuvchilar soni esa 2022-yil dekabr holatiga ko'ra 31 milliondan oshgan. Shu bilan birga, 2023-yil yanvar holatiga ko'ra, 10 yosh va undan katta yoshdagi aholining mobil tarmoq orqali internetdan foydalanuvchilar ulushi 50,1 %ni tashkil etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda internet do'konlari bozorida katta salohiyat mavjud bo'lsa-da, ularning to'liq rivojlanishi uchun strategik yondashuv zarur. Elektron tijoratni rivojlantirish uchun mijozlarga qulay sharoit yaratish, logistika infratuzilmasini yaxshilash va qonunchilik bazasini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologik innovatsiyalar va davlat ko'magi ushbu sohaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gazeta.uz. Elektron tijorat bo'yicha yangiliklar. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/>
2. Kun.uz. Internet savdosi va iqtisodiy yangiliklar. URL: <https://kun.uz/>
3. Allayev F. Asaxiy loyihasi haqida tahliliy ma'lumotlar.
4. Xo'jayev Sh. Tekstil mahsulotlari savdosi va onlayn biznes tajribasi.
5. Grinda F. Elektron tijoratning xalqaro rivojlanishiga oid tadqiqotlar.
6. Oksford A. OLX platformasi asoschisi sifatida elektron savdo bo'yicha tahliliy ma'lumotlar.
7. App Search. Internet tijorat ilovalarining rivojlanishi. URL: <https://search.app/nqsKzJi3Q2N9jC76A>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

